

Corina Mihăescu, *Știință și simbol în ceramica de Horezu – element de patrimoniu UNESCO*, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2023, 464 p.

Printre valorile culturale care ar putea oricând și necondiționat să facă obiectul unui brand de țară se numără fără dubiu meșteșugul olăritului din Horezu. Rafinată și elegantă, excelând într-o ornamentică și o cromatică inconfundabile, cu adieri de anotimp solar, ceramica de Horezu evocă oricărui dintre noi (sau ar trebui s-o facă) noblețea civilizației tradiționale și multiplele ei conexiuni culturale. Dar mai presus de toate, artefactele care pot fi admirate și în zilele noastre stau mărturie despre o neîntreruptă căutare și așternere în forme și imagini a frumosului de către oamenii locului.

Cartea Corinei Mihăescu nu este doar un album din care se deslușesc, secvență cu secvență, „chinurile lutului”, ci cu adevărat o monografie etnografică de cea mai înaltă ținută, în care documentarea bibliografică și arhivistică riguroasă vine ca fundament științific să interpreteze datele esențiale ale meșteșugului. Prin aceasta, autoarea argumentează evoluția lui și mai ales specificul inconfundabil. Conexiunile intime cu epoca brâncovenească și arta aulică afirmată în acea perioadă, dar și influențele bizantine și levantine, toate grefate pe o tradiție autohtonă robustă și dinamică, orientată pe nevoile de viață și gustul țărănesc, au constituit fundamentul genetic al ceramicii de Horezu. Acest fapt nu a exclus și nu exclude nici astăzi inovația, creativitatea și rafinarea expresiei atât la nivelul formei, cât și la cel al ornamenticii.

Prin urmare, chiar dacă primele capitole sunt dedicate contextualizării „fenomenului Horezu”, discursul autoarei este centrat pe creator, indiferent că este descrisă tehnica și sunt prezentate instrumentarul și operațiile, că este evaluat potențialul cultural și memorial al locurilor dominate de așezămintele monahale de la Hurezi sau că sunt trecute în revistă descoperiri arheologice și documentare care atestă contactele dintre civilizații. Din tot și din toate – pare să afirme autoarea – ceramiștii vâlceni au preluat, au păstrat și transmis ceea ce au socotit esențial pentru a comunica, peste timp, cu Lumea.

Față de volumul anterior, *Ceramica de Hurez. Lutul – miracol și devenire* (2005), cartea de față, cu mult mai amplă, aduce cel puțin două deschideri interdisciplinare prin opțiunea autoarei pentru metoda cercetării etnolingvistice și cea a povestirii vieții pe care le adaugă clasicei descrieri etnografice. Astfel, meșteșugul și artefactele „vorbesc” prin ele însele despre trecerile și petrecerile prin timp, drumuri și răspântii, împrumuturi și adaptări, în ultimă instanță, despre ceea ce, fiind cândva înnoire, a devenit tradiție perpetuată.

Filolog de formație, dar cu o vocație de etnograf exersată de-a lungul a sute de zile petrecute în intimitatea sacră a atelierelor olarilor horezeni, Corina Mihăescu nu limitează analiza la furnizarea etimoanelor ci desprinde atent, strat cu strat, adoptarea și adaptarea cuvintelor care denumesc instrumente, operații, decoruri și forme. Spre exemplu, nomenclatorul acestora din urmă se dovedește puternic ancorat în viața spațiului balcanic de odinioară: ciorbalăcul, sacsâia, farfuria și strachina făceau parte din inventarul utilitar domestic dar aveau și un rol important în codul comensalității. Asupra unor termeni tehnici însă autoarea se oprește cu interes întrucât ei s-au format prin asocieri logico-semantice sau simbolice specifice meșteșugului (e.g. „gaița”, „jirăveala”

sunt chiar termeni specifici ceramiștilor horezeni pentru desemnarea instrumentului și metodei care fac vasele lor unice, dându-le acele motive și ornamente atât de fin desenate încât par o scriere fascinantă și enigmatică).

În partea a doua a volumului, pe cât de consistentă, pe atât de inedită, voci multiple, vocile creatorilor pun în cuvinte devenirea culturală a naturii. De altfel, din introducerea la capitolul *Patrimoniul vivanț al Horezului* cititorul află cu surprindere că se află în fața unor pagini de co-autorat și că „Acest capitol este, de fapt, un experiment etnologic, o întoarcere către persoană și personalitate, în accepția antropologiei culturale contemporane, care proclamă importanța covârșitoare a *portretului*, și nu a temeii”. Vicșoreanu, OGREZEANU, FRIGURĂ, BĂSCU, GIUBEGA, HANDOREANU, MISCHIU, IORGA sunt nume rezonante în etnografia meșteșugurilor, dar în cartea Corinei Mihăescu ei alcătuiesc veritabile și nobile dinastii de ceramiști caracterizate, fiecare în parte și toate laolaltă, prin talent dublat de pasiune și de un susținut efort creator. Astfel, odată cu schimbarea perspectivei și pătrunderea în intimitatea spiritului creator care, împărtășind tradiția, o plămădește în manieră proprie, meșteșugul ceramicii de Horezu ni se înfățișează nu ca o realitate statică, descrisă din exterior, ci ca fapt trăit și împărtășit. Viețile povestite se împletesc în relatări cu toate momentele semnificative ale trecerii inertei argile în artă dar și cu frământările și izbânzile fiecăruia dintre cei care au dedicat ani, poate chiar vârste, acestei metamorfoze.

De fapt, această soluție de abordare pe care o propune autoarea deschide o a treia perspectivă, cea asupra misiunii etnologului azi: implicarea în demersurile de patrimonializare rămâne o provocare, chiar și după două decenii de la ratificarea Convenției UNESCO din 2003. De la alcătuirea inventarelor naționale la actualizarea permanentă a acestora, de la evaluarea și ierarhizarea elementelor de patrimoniu plasate la toate nivelurile la promovarea și asigurarea viabilității acestora, prezența specialiștilor se dovedește neapărat necesară. Desigur că există voci care afirmă că intruziunea lor, ca outsiders, în procesul de elaborare și mai ales în cel de transmitere a valorilor patrimoniale este indezirabilă, că „cercetătorul trebuie să rămână neangajat în raport cu folclorul genuin”, dar această poziție era adecvată în epocile în care societățile tradiționale aveau resurse proprii de conservare și perpetuare. Or deciziile UNESCO au venit, ca și în cazul patrimoniului natural și al celui construit, ca răspuns la transformările fără precedent ale lumii actuale, marcată de globalizare, dar și de o accentuată stare conflictuală care pune în pericol întreaga moștenire a umanității. Evaluând starea de fapt actuală „costurile” ar fi infinit mai mari, mai ales în plan social (erodarea coeziunii sociale și scăderea înțelegerii mutuale), dar și cultural (deposedarea comunităților de mărcile identitare ar putea conduce la marginalizare și neînțelegere și ar putea cauza conflicte dificil de gestionat).

Cunoașterea realității satelor contemporane prin purtătorii și continuatorii tradițiilor este, prin urmare, o îndatorire primordială a cercetătorilor. Niciun cercetător nu-și mai poate permite ca, deținând o arhivă impresionantă acumulată în decenii, să spere că lumea satului mai deține aceleași valori, că procesele de creație și transmitere au un flux neabătut, de aceea contactul constant și implicat cu terenul este absolut necesar.

Noua „carte a Horezului” se constituie astfel într-o încununare a unor neistovite studii ale etnografului Corina Mihăescu, dar și într-un îndemn pentru a urma traseele de